

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Булычёва М.Ф.

доцент кафедры «Изучения языков»
Университета общественной безопасности
Республики Узбекистан

***Аннотация:** в статье обобщён опыт кафедры изучения языков по формированию профессиональной речевой компетенции в процессе обучения русскому языку как иностранному, отдельно перечислены методы, обеспечивающие не только более эффективное решение практических, общеобразовательных, развивающих и воспитательных задач, но и содержащие большие возможности для формирования познавательного интереса курсантов.*

***Ключевые слова:** лингвострановедение, коммуникация, учебные материалы, культурный аспект, профессиональная сфера.*

Современная экономическая и культурная ситуации вынуждают человека уметь сосуществовать в общем жизненном пространстве, быть способным строить взаимовыгодный диалог со всеми субъектами этого общего жизненного пространства, уметь наводить мосты гуманитарные межкультурные мосты между представителями различных профессий, культур и стран. Общению в межкультурных ситуациях, даже в случае если его участники владеют «общим» языком, всегда присущи конфликты между знанием и незнанием, между своим и чужим, между другим и общим, между готовностью понять и предубеждением. Разрешение этих конфликтов возможно при формировании у человека способности к межкультурной коммуникации.

Линию исследований, связанных с социальностью языка и характером его взаимодействия с внеязыковой действительностью, можно проследить от античных до новейших направлений. Следует отметить, что становление и развитие лингвострановедения сыграло важную роль в методике преподавания русского языка как иностранного и в методике преподавания иностранных языков. Благодаря лингвострановедению произошло качественное изменение

содержания содержания учебных материалов по иностранному языку, а лингвострановедческий подход к изучению языка позволил развернуть широкое научное описание отражения национальной культуры в языковых единицах и создать новые типы и жанры практических материалов для преподавания языка. Использование лингвострановедения как приёма включения сведений о стране изучаемого языка в процесс обучения языку значительно расширяет знания курсантов о стране изучаемого языка, в том числе и в профессиональной сфере.

На современном этапе развития лингвострановедения продолжается определение места и целей лингвострановедения как социокультурной дисциплины, которая непосредственно связана с преподаванием иностранного языка или социокультурной составляющей учебного процесса и как этнокультурологической составляющей процесса изучения иностранного языка. Лингвострановедение исследуется также в наши дни как система выявления национально-специфических особенностей организации и функционирования языка этноса как самостоятельного феномена культуры. Этот процесс осуществляется в учебных условиях во взаимосвязи: 1) освоения иностранного языка (развитие речевого и культурного опыта); 2) развития межпредметных связей внутри каждой специальности; 3) опыта научной и творческой деятельности; 4) опыт личного общения по специальности.

Важную роль в этом играет язык, выступающий единственно возможным инструментом, с помощью которого становится реальностью строительство мостов взаимопонимания и взаимодействия между представителями различных языков и культур. Возрастание роли иностранного языка в профессиональной деятельности и общении современного специалиста вызвано требованиями времени к вхождению современной цивилизации в эру глобальной информатизации, к качественному изменению потребностей общества, широкому внедрению в жизнь Интернета, новых средств телекоммуникации и тенденциями мирового развития, к расширению международных профессиональных контактов и делового общения специалистов.

Кафедрой изучения языков Университета общественной безопасности Республики Узбекистан разработаны рабочие программы по дисциплине русский язык для военных юристов, инженеров и психологов для факультетов подготовки военных специалистов, которые отражают современные требования к обучению практическому владению русским языком как иностранным в повседневном общении и в профессиональной сфере – сфере юриспруденции, психологии и техники. Разработаны и активно применяются в процессе обучения тесты по чтению и письму (профессиональный модуль).

Целостный подход к формированию иноязычной профессиональной речевой компетенции как показателя категории межкультурной коммуникации предполагает использование коммуникативного потенциала и коммуникативных возможностей всех дисциплин данных специальностей, которые, в силу своей специфики, весьма значительны. Кафедра изучения языков Университета общественной безопасности Республики Узбекистан проводит определённую работу в этом направлении. В целях повышения роли межпредметных связей выделены учебные проблемы в межпредметном содержании; постепенно наращиваются объём и широта межпредметных связей, систематическое их использование обеспечивает системность двустороннего и многостороннего характера связей; согласованность в работе преподавателей различных кафедр университета. Методическая секция русского языка кафедры изучения языков видит перспективы работы в развитии и дальнейшей разработке проблемы укрепления межпредметных связей кафедр вуза в процессе подготовки специалистов различных специальностей.

Для реализации цели повышения роли межпредметных связей кафедра изучения языков налаживает тесное сотрудничество со специальными кафедрами университета. Помимо традиционных форм работы (индивидуальное чтение, реферирование текстов по специальности и др.), осуществляются и планируются новые формы совместной деятельности: написание рефератов по проблемам специальных дисциплин, подготовка курсантов к участию в международных научно-практических конференциях, формирование «архива» публикаций о деятельности выпускников нашего университета в республике и за её пределами.

Опыт научной и творческой деятельности курсанты накапливают во время участия в обсуждении тем, связанных со специальностью, получают представление об основных приёмах аннотирования и реферирования, социальн-административного общения, овладевают основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки, овладевают основами публичной речи, делают сообщения и доклады (с предварительной подготовкой), умением владения (чтения и понимания) всеми видами литературы профессионального научного, практического, культурологического стилей, выражения различных коммуникативных намерений, эмоций, настроения в процессе профессионального общения.

Процесс приобретения курсантами личного опыта общения с другой культурой требует создания ситуаций практического использования языка как инструмента межкультурного познания и взаимодействия. Речь не идёт об

увеличении количества учебных часов, отводимых на изучение иностранного языка в вузе. Важен поиск выхода за пределы аудитории, вуза – организация межкультурного обмена, совместные международные проекты, переписка, стажировка и т.д. При этом следует использовать все возможности, которые предоставляют для международного взаимодействия учебная группа, факультет, вуз, регион, Узбекистан, ближнее и дальнее зарубежье. Большое значение в этом имеют средства новых информационных технологий. Всё это поможет включить в учебный процесс реальный индивидуальный опыт курсанта в общении.

Осуществление работы по формированию профессиональной речевой компетенции по всем составляющим учебного процесса качественно отражается на межкультурной коммуникации курсантов, появляется способность строить взаимовыгодный диалог со всеми субъектами общего жизненного пространства, навыки общения в различных профессиональных ситуациях.

Таким образом, формирование профессиональной речевой компетенции в процессе обучения русскому языку как иностранному обеспечивает не только более эффективное решение практических, общеобразовательных, развивающих и воспитательных задач, но и содержит большие возможности для формирования познавательного интереса курсантов. Целенаправленная работа кафедры по демонстрации практического функционирования профессиональных явлений в коммуникативном поле способствует разностороннему развитию языковой личности курсантов, т.е. их профессиональной речевой компетенции.

Использованная литература:

1. Булычёва М. Ф. Учебные экскурсии для формирования лингвокультурологической компетенции курсантов //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 808-813.
2. Булычёва М. Ф., Валиева Х. А. Принципы и правила проведения занятия в малых группах на примере военного вуза //Наука и образование сегодня. – 2019. – №. 12 (47). – С. 72-74.
3. Булычёва М. Ф., Зайнутдинова Д. Т. К вопросу о методических рекомендациях по работе с авторской песней //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 735-747.
4. Булычёва М. Ф. Актуальность изучения творчества Эрнеста Хемингуэя на сегодняшний день //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 298-304.
5. Булычёва, Маргарита Фаритовна. "Система использования наглядности в условиях краткосрочных форм обучения [начальный этап]." Вестник науки и образования 24-1 (102) (2020): 71-76.

6. Namozova D. B. Development of phonetic competence //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 9. – С. 413-415.
7. Namozova D. B. The problems of phonetic interference in speech of cadets //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 192-196.
8. Намозова Д. Б. Peculiarities of phonetic competence development in conditions of artificial multilingualism //инновации в педагогике и психологии. – 2021. – Т. 4. – №. 1.
9. Berdimurotovna N. D. Difficulties cadets face while practicing listening and the ways of eliminating them //International Journal of Research and Development. – 2021. – Т. 6. – №. 5. – С. 36-38.
10. Namozova Dilnoza Berdimurotovna. 2020. New methods in teaching a foreign language to students of non-linguistic universities. EPRA International Journal of Research and Development. Volume 5. Issue 5. pp.84-86
11. Rashidova Munavvar Xaydarovna. 2020. Problems of teaching communicative English language at the Military Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan and the ways of eliminating them. EPRA International Journal of Research and Development. Volume 5. Issue 3. pp.502-504
12. Rashidova Munavvar Xaydarovna. 2020. Problems of competence approach in teaching a foreign language in a non-linguistic tertiary institution. EPRA International Journal of multidisciplinary Research. Volume 6. Issue 3. pp.165-167
13. D.A.Akhmedov, D.I.Xashimov, M.X.Rashidova, D.B.Namozova. 2020. Simulation of the effect of turning steering wheel intensity on the vehicle stability. International journal of recent technology and engineering (IJRTE). 9 (2) pp. 242-247.
14. Рашидова Мунаввар Хайдаровна. 2022. Из истории развития скаффолдинга. International conferences. 1 (16). С.16-18.
15. Rashidova Munavvar Xaydarovna. 2023. Improving learning through scaffolding. Educational research in universal sciences. 2 (4). pp.530-534.
16. Rashidova Munavvar Khaydarovna. 2023. Techniques for improving cadets' conversational skills. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Oriental renaissance. 3.(3) pp.637-640.
17. Rashidova Munavvar Xaydarovna. 2022. Recommendations on the use of scaffolding technology in English classes. Science and education. 3 (9) pp. 459-461.